
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.2

DOI 10.5281/zenodo.12621930

ПРОТЕКЦИОНИЗМ И СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ

PROTECTIONISM AND ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR RUSSIA

РАЩИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

RASHCHIKOV ANDREY ALEKSANDROVICH,

Plekhanov Russian University of Economics.

В данной статье рассматривается специфика политической стратегии государства в отношении поддержки внутренних производителей товаров и услуг. Сделан акцент на анализе сущности протекционизма и его специфических черт. Изучены статистические данные и информационные ресурсы, позволяющие проследить динамику экономического развития с учетом вызовов и тенденций. Определено, что выбранный политический курс России позволит обеспечить национальной промышленности эффективную базу роста с перспективой выхода на зарубежные рынки.

This article examines the specifics of the state's political strategy in relation to supporting domestic producers of goods and services. The emphasis is placed on the analysis of the essence of protectionism and its specific features. Statistical data and information resources have been studied to track the dynamics of economic development, taking into account challenges and trends. It is determined that the chosen policy course of Russia will provide the national industry with an effective growth base with the prospect of entering foreign markets.

Ключевые слова: протекционизм, стратегия, экономика, политика, вызовы, механизм.

Key words: protectionism, strategy, economy, politics, challenges, mechanism.

Введение.
Актуальность данного исследования объясняется формирующимся на сегодняшний день новым подходом в политической сфере по отношению к экономическому развитию в условиях вызовов и проблем. Политика государства в последние два года нацелена на то, чтобы поддерживать внутренний промышленный оборот с дальнейшим выходом товаров и услуг на зарубежные рынки. Политическая направленность в этом контексте носит протекционистский характер, который описывается как новая модель современного государственного регулирования.

Усиление протекционизма России сейчас можно объяснить разными причинами. Формы протекционизма возникают из-за разнообразия задач, методов и способов реализации

государственной политики.

С точки зрения современных вызовов и проблем оценка значимости протекционизма невозможна без учета институциональной среды, в которой государство реализует подобные практики. Если обращаться к теоретико-историческим истокам использования такой практики, то стоит сказать, что экономика России переживала ряд переходных противоречивых периодов, в связи с чем политика государства развивалась последние десятилетия на основе промышленного фундамента, перешедшего еще с советского периода.

Реформы 90-х годов продемонстрировали попытки прямого заимствования иностранных элементов из внешней среды – капиталистических стран западного мира, что было обусловлено приватизацией и экономической свободой хозяйствующих субъектов, политикой меры «жесткой экономии», ослаблением налогового бремени на капитал.

В теоретическом аспекте протекционизм предполагает проведение такой политики со стороны государства, которая могла бы защитить внутренний рынок промышленного производства с целью увеличения объемов отечественной промышленности, стимулирования ВВП, применяя при этом ответные меры на санкции других стран [6, с. 40].

Протекционизм на протяжении всего исторического развития совершенствовался как реакция государства на различные вызовы и изменения в национальной экономике, начиная с эпохи первоначального накопления капитала и заканчивая созданием национальной промышленности в отсталых странах. Многие исследователи критиковали протекционизм в основном для выявления негативных аспектов политики защиты национальной экономики от иностранной конкуренции. Но единого подхода относительно определения этого термина не сформировалось до сих пор.

Отечественные исследователи Гринберг Р.С., Комолов О.О. подробно анализируют тенденции современного протекционизма в контексте государственного регулирования внешнеторговой деятельности России [1, с. 44].

Одной из базовых теорий протекционизма стоит считать работы Ф. Листа. Ученый опирался на то, что новые отрасли должны вводить протекционистские таможенные тарифы с целью повышения конкурентоспособности внутренних и внешних рынков [8, с. 1580].

В целом существуют два основных элемента: дискриминация иностранных экономических операторов и торговые ограничения. Политика государства в этом контексте чаще всего рассматривает дискриминационный подход как наиболее подходящий для формулирования вопросов, связанных с протекционизмом, сочетая в себе нормативную легитимность и практическое применение.

Материалы и методы.

Материалами исследования послужили работы зарубежных и отечественных исследователей, анализировавших политику современной России и специфику политического курса с точки зрения перспективного развития экономики. Также изучены статистические данные и информационные ресурсы, позволяющие проследить динамику экономического развития с учетом вызовов и тенденций.

Результаты.

Политика протекционизма, как было определено ранее, предполагает, что государство ограничивает иностранный импорт путем изменения тарифов, квот и иных барьеров. При этом главная цель состоит в поддержке внутреннего производства. Для России, как для страны, стремящейся к укреплению экономической независимости и продвижению научно-технологического развития, протекционистские меры могут рассматриваться как перспективные возможности.

На сегодняшний день оценка и моделирование вызовов и угроз, с которыми сталкивается российская экономика, могут быть осуществлены на основе объективных факторов, которые регулируются политикой государства. Со стороны государства это может выражаться

в разработке норм и стратегических положений, характеризующих ситуацию с национальной безопасностью и ее информационной составляющей. Примером является разработка Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400. Данный нормативный акт формирует основу государственной политики в области защиты национальных интересов и направлен на принятие мер, обеспечивающих благополучие граждан страны [2, с. 20].

Стратегия описывает некоторые проблемы, которые влияют на безопасность, в том числе экономическую. И здесь стоит выделить ресурсы, практику использования инструментов недобросовестной конкуренции, протекционистские меры и санкции, в том числе в финансовой и торговой сферах. Статья 17 Стратегии указывает на рост геополитической нестабильности и конфликтности, в связи с чем происходит усиление межгосударственных противоречий. Все это сопровождается ростом угрозы применения военной силы, которая, в свою очередь, осуществляется через космическое пространство и информационное пространство. Данные тезисы подчеркивают актуальность проблемы обеспечения национальной экономической и политической безопасности России.

Говоря об экономическом развитии в условиях вызовов, стоит отметить тот факт, что торговая политика протекционизма всегда опиралась на создание барьеров в международной торговле. Такие барьеры защищали отечественных производителей товаров от иностранных, а также ограничивали импорт и стимулировали экспорт товаров посредством введения тарифных и нетарифных мер регулирования внешней торговли [4, с. 66].

Контроль импорта является необходимым условием для поддержания внутреннего производства государства, которое участвует в международной торговле. В качестве методов протекционизма принято рассматривать тарифные и нетарифные инструменты регулирования (рис. 1).

Рис. 1. Методы протекционизма [3, с. 822]

В последние годы в связи с происходящей в стране экономической переориентацией с политики свободной торговли к политике протекционизма по причине санкций, Россия стала использовать таможенно-тарифные и нетарифные ограничения международной торговли. Также поворотным моментом в политике стала рецессия 2014-2015 годов, которая была ре-

зультатом резкого падения цен на нефть и экономических санкций, введенных западными странами. Стабилизация и благоразумие стали главными темами макроэкономической политики. В структурной политике акцент существенно сместился в сторону экономической безопасности и независимости. Новыми лозунгами стали «самодостаточность», «импортозамещение» и «поворот на «Восток». Кроме этого, главной темой является снижение зависимости от западных стран [4, с. 67].

В 2017 году впервые за десятилетия была утверждена отдельная долгосрочная стратегия экономической безопасности. В стратегии рекомендовалось снизить уязвимость российской экономики к внешним шокам, а также зависимость от иностранного финансирования и технологий. С другой стороны, в нем содержался призыв к укреплению российских экономических институтов для поощрения инвестиций и предпринимательства. Важность соображений безопасности проявилась в значительном увеличении государственных военных расходов в 2014-2015 годах [5, с. 61].

В период с 2016 по 2023 годы нормативное обеспечение развития промышленного сектора характеризуется разработкой системных мер, в том числе разработкой закона о промышленной политике, о стратегическом планировании, системных мер поддержки отдельных отраслей промышленности. Данный этап можно охарактеризовать периодом импортозамещающей индустриализации. Разработка отраслевых планов импортозамещения по всем стратегически важным отраслям промышленности, государственной программы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности стала ключевой мерой поддержки отдельных видов экономической деятельности, развития системы стратегического планирования [7, с. 364].

Итак, подводя итог, можно сказать, что протекционизм может стать стимулом для инноваций внутри страны. Ограничения на импорт иностранной продукции могут активизировать научно-техническое развитие и инвестиции в отечественные исследования и разработки. Так, защита внутреннего рынка приведет российские предприятия к модернизации производства, повышению качества товаров и услуг, которые смогут конкурировать не только на внутреннем, но и на мировом рынке.

Необходимо также учитывать социально-экономический аспект протекционизма. В краткосрочной перспективе поддержка отечественных производителей может стимулировать создание рабочих мест и увеличение заработной платы. В долгосрочной же перспективе возможен рост цен на товары и услуги из-за отсутствия зарубежной конкуренции, что может негативно сказаться на уровне жизни населения.

Таким образом, применение протекционистских мер Россией является частью стратегии развития экономики, направленной на защиту отечественных производителей и поддержку экспортного потенциала страны. Эти действия способствуют укреплению экономической безопасности и содействуют созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, что является основой для дальнейшего развития и процветания.

Заключение.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что Россия обладает значительными ресурсами и потенциалом для развития собственного производственного сектора. Внедрение протекционистских мер требует тщательного баланса между защитой интересов отечественных производителей и сохранением открытости экономики для иностранных инвестиций и технологий. Важно стремиться к тому, чтобы протекционизм не превратился в изоляционизм, который может оттолкнуть иностранных партнеров и инвесторов.

В этом контексте стратегическое планирование и гибкость экономической политики выходят на первый план. Адаптация к изменяющимся условиям мировой экономики, поиск новых форм и методов международного сотрудничества, инвестирование в науку, технологии и обучение кадров являются ключевыми факторами, которые могут обеспечить успеш-

ное экономическое развитие России в условиях протекционизма. Таким образом, протекционизм может предложить России значительные возможности для экономического роста и повышения благосостояния нации, при условии ответственного и грамотного подхода к формированию и реализации экономической политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гринберг Р.С., Комолов О.О. Протекционизм в России: новые тенденции в контексте импорта институтов // Экономические и социальные изменения: факты, тенденции, прогноз. М. 2022. С. 44-54.
2. Демидов И.О. Влияние протекционизма на мировую экономику в 2023 году: риски и перспективы // Самоуправление. М., 2023. С. 18-20.
3. Курбанов Т.Х. Модернизация экономики и институциональная модель научно-технического развития РФ в условиях недобросовестной конкуренции, санкций и протекционизма // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. М., 2019. С. 822-825.
4. Луговой О.Ю. Российская экономика. Основания промышленной политики и протекционизма // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. С. 65-68.
5. Развадовская Ю.В. Исследование параметров структурной политики и моделей индустриальной трансформации в российской экономике // Сборник аннотаций докладов Второго Уральского научного форума и проходящей в рамках форума VI Международной научной конференции «Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» памяти академика А.И. Татаркина / под общ. ред. О.В. Брижак, Д.А. Плетнева. Челябинск. 2022. С. 61-62.
6. Хейфец Б. Импортзамещение не может быть долгосрочной стратегией // Общество и экономика. 2018. № 6. С. 27-42.
7. Шакирова И.И. Протекционизм и его значение для экономики Российской Федерации // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сборник статей по материалам LXXII международной научно-практической конференции. Том 19 (72): Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука", 2018. С. 362-365.
8. Grossman, G. M., & Helpman, E. The politics of free-trade agreements // American Economic Review. 2019. pp. 1575-1609.

© Рациков А.А., 2024.